

EPEC PROFESSOR ALFREDO DE BARROS SANTOS

FLÁVIO JOSÉ GUATURA DA SILVA FILHO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

GUARATINGUETÁ-SP

2011

FLÁVIO JOSÉ GUATURA DA SILVA FILHO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA

Informatizar um ambiente clínico, tornar mais prático as tarefas rotineiras, ETEC Professor Alfredo de Barros Santos, Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, Orientadora Professora Andresa Cristiane.

GUARATINGUETÁ-SP

2011

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores do curso que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão, a minha irmã Flávia Paola, e principalmente a mestre e orientadora, professora Andresa Cristiane.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, e logo, aos meus pais e familiares, que tanto me apoiaram e ajudaram nesta caminhada.

EPÍGRAFE

...E nunca considerem seu estudo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade invejável de aprender, sobre a influência libertadora da beleza no domínio do espírito, para seu prazer pessoal e para o proveito da comunidade a qual pertencerá o seu trabalho futuro.

Albert Einstein

RESUMO

O sistema de gerenciamento de clínica veterinária é um software que auxilia no gerenciamento e administração de clínicas veterinárias, disponibilizando benefícios de controle, como os inúmeros cadastros que podem ser realizados, bem como a parte financeira, onde os produtos cadastrados podem ser consultados a fim de conhecer seu preço, quantidade em estoque, característica, entre outros.

Além da parte de controle perante os envolvidos e a parte financeira, o software conta também com a parte de controle perante os serviços que poderão ser realizados na clínica, como as consultas, os exames e as cirurgias, ambas disponibilizando de espaços individualizados para o controle e gerenciamento.

Este software possui a característica de ser um sistema que auxilia tanto na gestão do ambiente, quanto na parte monetária do mesmo.

O software possui também quase toda sua infra-estrutura compreendida com objetos gráficos que auxiliam ainda mais o usuário do sistema, fazendo com que o mesmo possa desempenhar melhor sua função.

Com este sistema de gerenciamento implementado em uma clínica, todos os setores que nela estão englobados sentirão o efeito benéfico que logo poderá ser percebido, obtendo inúmeros reflexos positivos, como a relação entre o veterinário que presta serviços a clínica com os funcionários, bem como a relação entre os funcionários e os clientes, que rotineiramente levam seus animais a fim de realizar algum procedimento clínico.

Palavras Chave: Controle, Gerenciamento, Relação.

ABSTRACT

The system management software is a veterinary clinic that assists in managing and administration of veterinary clinics, providing benefits of control, as the numerous entries that can be performed as well as the financial part, where the products can be found registered in order to know your price, quantity in stock, nature, among others.

Beyond the control and involved before the financial part, the software also has the part before the control services that may be performed at the clinic, such as consultations, examinations and surgeries, spaces available both for individual control and management.

This software has the characteristic of being both a system that assists in managing the environment, and in the monetary part of it. The software also has almost all its infrastructure understood with graphical objects that help further the system user, so that it can better perform its function.

With this management system implemented in a clinic, all of the sectors that are encompassed in it will feel the beneficial effect that could soon find themselves getting numerous positive effects, such as the relationship between the veterinary clinic that provides services to employees, as well as the relationship between employees and customers, who routinely take their animals to perform some medical procedure.

Keywords: Control, Management, Relationship.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	8
2	CONCEITOS BÁSICOS	9
2.1	INFORMÁTICA	9
2.2	SISTEMA	10
2.3	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	10
2.4	AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO	11
2.5	BANCO DE DADOS	12
3	FERRAMENTAS UTILIZADAS	13
4	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	14
5	CONCLUSÃO	34
6	BASE DE DADOS	35
7	ARQUITETURA DO SISTEMA	36
8	BIBLIOGRAFIAS	37

1 INTRODUÇÃO

Este sistema foi construído através de uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos denominada Delphi, também considerada uma “IDE”, um acrônimo da língua inglesa que significa “Integrated Development Environment”, ou na tradução literal para o português, “Ambiente de Desenvolvimento Integrado”.

Através desse ambiente foi desenvolvido o sistema de gerenciamento de clínica veterinária, que também contou com a participação de um componente para o armazenamento do acervo de dados, o banco de dados Paradox, que possibilitou a conexão, a inserção e o armazenamento dos dados.

O sistema também contou com atrativos gráficos, recursos que foram inseridos através do próprio Delphi.

Este sistema foi construído através da linguagem Object Pascal, uma evolução da linguagem Pascal, uma linguagem mais antiga que teve sua fama proporcionada através do uso pelo compilador da Borland denominado “Turbo Pascal”.

2 CONCEITOS BÁSICOS

2.1 INFORMÁTICA

A informática é um recurso que surgiu para beneficiar nós, os seres humanos, e para nos proporcionar maiores comodidade e dinamismo.

Seu surgimento remonta entraves e batalhas políticas, e/ou ideológicas, como guerras e combates, onde através disto o seu desenvolvimento crescia e se aperfeiçoava cada vez mais.

Atualmente a informática é um dos recursos mais utilizados pelos seres humanos, em especial através da internet, recurso que se liga intimamente a informática.

Sobre a internet, um dos primeiros relatos que se tem de seu surgimento, é a realização de conexões de redes estabelecidas por um centro de pesquisas norte-americano denominado ARPANET, onde dados sigilosos deveriam ser enviados a outro local, sem que os mesmos caíssem em posse de estranhos.

Desde então, essa tecnologia tem sido melhorada cada vez mais, abrangendo vários campos, e servindo para diversos fatores, como a comunicação de pessoas, o envio de dados, a execução de tarefas, entre outros.

A informática também pode ser considerada um fator de suma importância quando se trata do ambiente de aprendizagem, podendo ser uma grande auxiliar.

2.2 SISTEMA

Sistema é um conjunto de recursos disponibilizados em uma determinada área, que tem por objetivo realizar uma função específica.

Ele pode ser considerado um agrupamento de ferramentas que auxiliam em um objetivo comum, onde os recursos de cada ambiente são voltados a cumprir determinada tarefa em certo espaço de tempo.

Um sistema pode ou não ser acoplado à internet. Quando o sistema é acoplado à internet, dizemos que ele é um sistema para web, já quando não possui este recurso, podemos denominá-lo como sendo um sistema desktop, ou também sistema cliente-servidor, sendo estas nomenclaturas dependentes de fatores que agregarão ao sistema determinada condição de ser considerado apenas desktop, ou então cliente-servidor.

2.3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Uma linguagem de programação pode ser considerada um recurso que exerce a função de comunicar e exigir determinada tarefa.

Ela é caracterizada por possuir propriedades específicas, como sintaxes, padronizações, entre outras.

A linguagem de programação é voltada para a informática, onde ela é aplicada para fazer com que a comunicação entre os elementos de software e hardware proporcionem aos seres humanos darem ordens e comandarem determinadas funções.

Existem vários tipos de linguagens de programação, ambas com finalidades e recursos específicos, que atendem determinadas áreas e serviços.

2.4 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO

Os ambientes de programação, também conhecidos como IDE, são locais onde os programadores podem realizar suas tarefas com mais agilidade, contando com vários recursos que facilitam a produção e a execução de seus projetos.

Estes ambientes caracterizam-se pela forma de serem práticos e funcionais, contando com inúmeros recursos facilitadores, mas não deixam de possuir propriedades de alto nível que as linguagens de programação oferecem quando não estão alocadas nestes determinados ambientes.

Existem vários tipos de ambientes para o desenvolvimento de programas, desde os menos conhecidos, até os mais famosos, como é o caso do NetBeans, uma IDE muito utilizada atualmente, onde englobam-se várias linguagens de programação, proporcionando de forma direta um alto benefício ao programador, uma vez que em um mesmo ambiente ele poderá gozar das facilidades de colocar seus conhecimentos através das várias linguagens que são oferecidas, com a oportunidade de trabalho dentro desse mesmo ambiente.

Uma grande vantagem de se trabalhar na IDE Netbeans, é o oferecimento de um ambiente que conta com o uso de recursos gráficos, dando ao programador

oportunidades de usufruir de trabalhos que podem ser implementados recursos gráficos.

2.5 BANCO DE DADOS

Banco de dados é o local onde podemos colocar um determinado acervo de dados, que poderá com o auxílio de algumas ferramentas, serem consultados e preenchidos em determinados momentos.

Os dados que são colocados no banco de dados fazem parte de alguma característica do ambiente humano, como as informações, que são trabalhadas a fim de se fragmentarem e poderem ser colocadas em determinado espaço.

Para ser considerado um banco de dados, ele deve ser compreendido como uma coleção em sua forma implícita, mas representativa, não podendo fugir de seu objetivo, o de estabelecer inter-relações e servir de estrutura morfológica de concepções de nosso mundo real, ou também denominado “mini-mundo”.

3 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para a construção do sistema de gerenciamento de clínica veterinária, foram utilizados basicamente três componentes: uma linguagem de programação, um ambiente de programação e um banco de dados.

A linguagem de programação escolhida para a construção do sistema foi a linguagem Object Pascal.

O Object Pascal é uma linguagem criada através do aperfeiçoamento de uma linguagem de programação mais antiga denominada Pascal.

O ambiente de programação escolhido foi o Delphi, um ambiente de construção de softwares que utiliza a linguagem de programação Object Pascal.

A antiga linguagem utilizada pelo Delphi, denominada Pascal, foi desenvolvida por um professor de uma universidade de Zurique, denominado Niklaus Wirth, que homenageou o filósofo e matemático Frances Blaise Pascal, colocando o seu nome nessa linguagem.

O nome “Delphi” remonta aos tempos antigos, onde na tradição grega o Oráculo só era possível ser acessado através de Delfos. No tempo do surgimento do ambiente de programação Delphi, os programadores procuravam algo que conseguisse acessar o banco de dados Oracle, sendo mais tarde desenvolvido o então ambiente de programação Delphi, que conseguiu acessar o banco. Foi desta história que surgiu a denominação para este ambiente.

O Banco de dados que proporcionou o armazenamento dos dados do sistema foi o Paradox, que é um banco essencialmente de arquivos, onde os dados colocados em uma determinada posição terão esta posição permanente, não ocorrendo alterações, impossibilitando a ocorrência de troca de lugares em uma determinada base de dados.

4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema de gerenciamento de clínica veterinária, conta com várias telas que proporcionam a comunicação do usuário com o sistema, fazendo com que os comandos do usuário sejam aplicados.

Quando o usuário inicia a abertura do sistema, logo aparece a primeira tela, que é a tela de splash, uma tela que conta com atrativos gráficos e uma barra carregamento, que é exibida ao usuário enquanto o programa carrega os seus arquivos.

Após a tela de splash, o programa irá exibir a tela de login, que pedirá ao usuário a inserção dos dados do usuário referentes ao nome, a senha e ao tipo de login.

No sistema existem dois tipos de usuários, funcionário e administrador, o usuário quando loga-se como funcionário, terá partes do programa bloqueado, porém quando o login é efetuado no modo administrador, o usuário terá todos os privilégios, contando com o acesso a todos os ambientes do software.

O sistema segue um padrão que é comumente adotado em sistemas que possui área de login, que é a diferenciação e o bloqueio de determinadas áreas ou regiões do programa a certos tipos de usuários, como por exemplo, os funcionários, que não podem acessar determinadas áreas que são de uso exclusivo do administrador.

Seguindo este padrão, o sistema se torna mais confiável e com conseguinte, mais seguro, visto que áreas taxadas como exclusivas de alguns usuários, serão totalmente bloqueadas para certos tipos de usuários.

A seguir podemos conferir a tela de login.

Feito o login, o usuário irá encontrar a tela principal do programa, que é o caminho por onde ele poderá ter acesso aos ambientes do software, como a parte de cadastramento, serviços, parte financeira, troca de senhas, entre outros.

Ela conta com uma barra de status que está localizada na parte inferior da mesma, exibindo a data atual, uma mensagem, o horário, e o tipo como o usuário está logado.

Na parte central está alocado um atrativo gráfico, que é uma imagem relacionada com o ambiente de clínica veterinária.

Logo em cima, está localizada a barra de menus, que contém todos os acessos aos ambientes do software.

Através da barra de menus, o usuário poderá chegar ao caminho escolhido, sendo que todas as partes são bem definidas, tendo em vista que os campos são alocados de forma que as opções encontram-se ligadas, estão juntas por possuírem algum tipo em comum de particularidade.

A seguir podemos conferir a tela principal do sistema.

Na aba “cadastros”, podemos efetuar vários cadastros, como o de clientes, pacientes, funcionários, veterinários, fornecedores, produtos e categorias.

As telas de cadastros possuem características próprias, dependendo do objetivo, acoplam campos que se relacionam com o tipo de cadastro a ser efetuado.

A seguir podemos verificar a tela de cadastro de clientes.

VetClín - Cadastro de clientes

Informações gerais do Cliente

Código: 1 Data: 10/2/2010

Nome: Flávio Rg: 41.888.888-x-sc

Email: flavio@hotmail.com Contato: (016)3165- 457

Endereço: Rua São José

Complemento: Prédio 22

Bairro: São Carlos Nº: 15

Cidade: Aparecida UF: SP

Tipo de pessoa: Física

Observações

Cliente da clinica desde 2008.
Leva seus animais periodicamente
as consultas.
Pagamentos sempre em dia
Consulta de seus animais já
pré-agendadas.

Incluir Cadastrar Excluir Fechar

Iniciar Clinica_Veterinaria Delphi 7 ClinicNet PT 00:46

Na aba “Serviços”, contamos com três opções de serviços, as “Consultas”, os “Exames” e as “Cirurgias”.

Estes três serviços possuem determinadas características, onde os serviços são dispostos de forma a melhor atender a logística que se encontra em um ambiente clínico.

A seguir podemos conferir a tela de consultas, com seus respectivos campos, contando com recursos como o de busca de informações em outros locais, como os dados do cliente, paciente e veterinário que foram cadastrados e armazenados em campos exteriores.

A tela de consultas proporciona ao usuário do programa ter uma melhor qualidade por vista do dinamismo que a mesma proporciona, e logo, oferecer ao cliente da clínica, gozar de um atendimento mais rápido e seguro.

Como esta tela é uma das mais importantes para o paciente, podemos ter a garantia de obter um bom sucesso comercial sobre a clínica em que foi implantado o sistema, sendo que com o bom atendimento e a seriedade transmitida ao cliente, é quase certo que frequentemente ele voltará e irá querer usufruir dos serviços proporcionados pela clínica.

As outras duas telas referentes aos serviços oferecidos, que são o de exames e cirurgias, seguem o mesmo padrão de criação, apenas possuem características diferentes em alguns campos, dependendo de sua proposta e destinação.

VetClin - Serviços Marcar Consultas

Código:

Informações do cliente

Código:

Nome:

Informações do paciente

Código:

Nome:

Informações gerais

Data:

Hora:

Código:

Veterinário:

Tpo de consulta:

maio de 2011

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Hoje: 20/6/2011

Observações:

Irá ser realizada como método preventivo.

Código	Código Cliente	Nome do Cliente	Código
2	6	Paulo	3

Botões de Ação: Marcar, Confirmar, Cancelar, Excluir, Fechar

Windows Taskbar: Iniciar, Clinica_Veterinaria, Delphi 7, ClinicNet, PT, 00:49

Na aba “Financeiro”, temos todo o controle da parte monetária que o software oferece, como os dados de pagamento dos funcionários e veterinários, compra, venda e contas a pagar.

O sistema proporciona nesta área, a existência de uma plena organização da parte financeira que circunda a clinica, visto que a parte monetária é uma das mais importantes e funcionais que se tem dentro de um ambiente comercial, sendo preciso que os cuidados sejam grandes por se tratar da gestão e administração de dinheiro que é movimentado no ambiente.

Os dados neste setor podem ser armazenados e consultados, podendo-se também fazer previsões de custos de determinadas quantidades de produtos através da tela de vendas, entre outras tarefas e funções.

A seguir podemos conferir a tela de vendas.

VetClin - Venda

Nº da venda: Data:

Funcionário: Pagamento:

Nome	Preço	Quantidade	Preço Total
Vacina	R\$ 40,00	2	R\$ 80,00

Produto

Valor total R\$:

Valor recebido R\$:

Troco:

Iniciar
Clinica_Veterinaria
Delphi 7
ClinicNet
PT
00:51

Na aba “Procurar”, está disponibilizado um recurso de busca de informações referentes aos clientes e fornecedores, onde através da inserção de determinadas informações de busca, poderemos visualizar partes dos dados que foram armazenados no banco através do cadastramento.

Este é um importante recurso que o sistema oferece, visto que os dados de determinados componentes do sistema podem ser acessados e conferidos através de uma simples postagem de dados, conferindo ao usuário maior rapidez e eficácia no momento onde o mesmo precisa procurar dados de um determinado agregador do sistema.

O recurso de procura é comumente usado em softwares de grande e baixo porte, levando em conta que na maioria das vezes, quase todos precisam em algum momento ter acesso a determinados tipos de informações.

A seguir podemos observar a tela de procura dos clientes, onde com a inserção do nome, ou parte do nome do cliente, é realizada a busca.

Na aba “Relatórios”, podemos acessar os relatórios que são emitidos a partir dos cadastramentos, onde os dados são armazenados em um determinado espaço, podendo ser visualizados, e posteriormente imprimidos.

Os relatórios são informações de grande importância, sendo que são dados que esclarecem de forma rápida e dinâmica, certas características de determinado membro do sistema

A seguir podemos observar o relatório de clientes, onde os dados que foram preenchidos na parte de cadastramento, foram alocados e distribuídos neste espaço.

Na aba “Usuários”, podemos verificar duas opções, a opção “trocar senha”, e a opção, “trocar login”. A opção trocar senha oferece a possibilidade ao usuário do sistema, trocar a senha que lhe foi conferida quando o mesmo foi cadastrado. A opção trocar login, oferece ao usuário a realização da troca de modo de login, onde por exemplo, quando ele loga-se como funcionário, pode trocar e passar a logar-se como administrador, através do fornecimento de nome e senha, e em seguida a verificação dos mesmos.

A seguir podemos observar a tela de troca de senhas de usuários.

Na aba “Sobre”, encontramos informações relacionadas ao software, como o desenvolvedor, a nacionalidade, o objetivo, entre outros.

A seguir podemos observar a tela sobre, com todas as suas informações.

Logo após a aba “Sobre”, podemos observar a aba “Ajuda”, que contém um vasto conjunto de opções relacionadas à ajuda ao usuário dentro do sistema, onde o mesmo poderá procurar informações sobre como realizar certas tarefas e funções dentro do sistema.

A tela ajuda, proporciona ao usuário do sistema obter melhores resultados na manipulação do mesmo, visto que é de suma importância para o sistema que o usuário obtenha vastas informações de como manipulá-lo, garantindo assim, a sua existência mais forte no mercado, e preservando a sua notoriedade no campo competitivo.

A seguir podemos conferir a aba da tela de ajuda.

A seguir podemos observar a tela "Ajuda", com seus respectivos campos relacionados com a ajuda ao usuário, dentro do sistema.

5 CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento do que era então apenas um projeto, pude perceber quanto um sistema pode beneficiar e alavancar espaços no mercado, para o ambiente que adota tal tipo de mecanismo.

Com o uso frequente das novas tecnologias, tanto o comércio em si, quanto a sociedade, saem beneficiados, visto que os membros que compreendem estes dois fatores terão benefícios perceptíveis, que influenciarão de algum modo o lugar onde exercem determinada função.

Através da utilização do sistema, uma clínica irá ter seus processos simplificados, ocupando menos tempo, e por consequência, poderá usufruir o tempo restante para fins mais importantes, como o atendimento ao paciente com mais rapidez, a efetuação de vendas, entre outros serviços que são frequentemente encontrados em tal ambiente.

Criticamente analisando o espaço moderno do mundo, posso compreender que sem a adoção das novas tecnologias que são impostas frequentemente a nós seres humanos, não conseguiremos atingir metas que são estipuladas diariamente em qualquer setor que estivermos engajados.

Portanto, posso concluir que os sistemas são mecanismos que beneficiam os seres humanos direta e indiretamente, sendo que usando ou não desses ambientes, todos de alguma forma são atingidos por esta tecnologia, tornando sua vida mais ágil.

6 BASE DE DADOS

Para o desenvolvimento desse sistema, contou-se com o auxílio de um ambiente que proporcionou a acomodação do acervo de dados, que como já foi mencionado, denomina-se Paradox.

O Paradox é um famoso banco de dados, que tem como uma de suas características, a propriedade de ser um banco de dados relacional.

Sendo um banco de dados relacional, o Paradox proporciona que entre as criações das tabelas a ser utilizadas em determinada base de dados, sejam criadas relações entre as mesmas, que muito ajudam o desenvolvedor no momento da construção de determinado sistema, sendo que se ele não tivesse a propriedade de ser relacional, seria mais trabalhoso para o programador corrigir determinados erros no banco, como por exemplo, se fosse criada uma tabela que tivesse parte de seus dados também em outra tabela, e esta tabela principal fosse excluída. Então para evitar tais tipos de erros e complicações, o Paradox chegou ao mundo da informática visando sanar tais problemas.

7 ARQUITETURA DO SISTEMA

8 BIBLIOGRAFIAS

Vense, Gabriele E. Possolli. História da informática na educação.

< <http://www.infoescola.com/educacao/historico-da-informatica-na-educacao/>

> Acesso: 12/03/2011.

Strickland, Jonathan. Como funciona a ARPANET.

< <http://informatica.hsw.uol.com.br/arpanet.htm> > Acesso 17/03/2011.

Almeida, Alvaro Augusto. ObjectPascal.

< http://www.reocities.com/WallStreet/Exchange/1726/computing/delphi/delphi_2.htm >

Acesso: 23/03/2011.

Morimoto, Carlos E.. Linguagem de programação.

< <http://www.hardware.com.br/artigos/linguagens/> > Acesso: 27/03/2011.

Barbalho, José Valney Melo. O NetBeans.

< http://www.guj.com.br/content/articles/netbeans/aplicacoes_com_netbeans.pdf

> Acesso em: 04/04/2011.

Santana, Gladiston. O que é Paradox.

< http://www.ramosdainformatica.com.br/art_recentes01.php?CDA=465 > Acesso em:

15/04/2011.

Souza, Fábio. Introdução ao Delphi

< <http://www.fea.unicamp.br/docentes/ortega/Delphi/Introd/Introduc.htm> > Acesso em:
25/04/2011.